

INTERFERENSIYA FENOMENINI KLASSIFIKATSIYALASHNING
EKSTRALINGVISTIK PRINSIPLARI

Qayumova Munavvar Sanaqulovna

Navoiy Davlat Pedagogika instituti filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Ostonova Marjona To'liqin qizi

Navoiy Davlat Pedagogika instituti magistranti

ANNOTATSIYA

Butun dunyo hamjamiyatida til va uning boshqalar uchun qiziqarli tomonlarini o'rganish va tadqiq qilish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Interferensiya ham til o'rganishda sodir bo'ladigan muhim hodisalardan biri bo'lib, uning yuziga kelishida ishtirok etuvchi bir nechta ekstralingvistik, ya'ni, tashqi omillar mavjud. Ushbu maqolada xuddi shunday faktorlar va ularning interferensiya sodir bo'lishidagi xususiyatlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: *interferensiya, sotsiolingvistik prinsip, psixolingvistik psinsip, ekstralingvistik omillar, ongli interferensiya, ongsiz interferensiya.*

KIRISH

Til jamiyatda sodir bo'ladigan barcha hodisalar asosida o'ta ta'sirchanlik xususiyatiga ega. Bunday hodisalar, masalan, turli tilda so'zlashuvchilar bilan aloqalar, din va hududiy joylashuvlarning o'zgarishi, ba'zi muayyan siyosiy modellar, yozuv tizimlaridagi qisqartma va qo'shimchalar, shuningdek, ularni qaytadan isloh qilish, maxsus maqsadlarga yo'naltirilgan tillarni ishlab chiqish shubhasiz tilning rivojlanishi bilan birgalikda uning ichki tuzilishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Shu tariqa tillar ekstralingvistik omillar ta'siriga uchraydi.

O'tgan yillar mobaynida tildagi interferensiya hodisasi sotsiolinguistika fanining o'rganilish obyekti sifatida katta e'tiborga olib kelinmoqda edi. Aslini olganda, bu hodisasini aniq turlarga ajratib bo'lmaydi. O'rganish uchun e'tibor qaratiladigan turlari esa faqatgina ongsiz ravishda yo'l qo'yilgan interferensiya

hodisasi bilan bog'liqdir. Boshqa sòz bilan aytganda, ongli va nisbatan ongsiz holda yuzaga keladigan interferensiya hodisasi bir-biridan ajratilgan holda izohlanadi.

Tilshunos Xirshfeld ta'kidlashicha, ekstralingvistik omillarga quyidagilar kiradi:

- 1) shaxsning yoshi;
- 2) muayyan hodisalarni o'zlashtirish uchun aloqa qiluvchi tillarning vaqtinchalik yaqinligi;
- 3) ikki tilli yoki uch tillilik turi: tabiiy yoki sun'iy; o'qitish metodikasi va darsliklari ko'p tillilikning sun'iy turini yaratishga ta'sir ko'rsatadi;
- 4) chet tilidan foydalanishning aniq yoki konkret holati: ta'limiy yoki real (real) .

Turli ijtimoiy voqealar tilning, avvalo, fonetik, sintaktik, yozuv tizimi, lug'at boyligi, ba'zan morfologik jihatlariga ham òz ta'siri kòrsatmay qolmaydi. Shuning uchun ham, bir tomondan tilga tashqi ta'sirning barcha omillarini, ikkinchi tomondan, bu ta'sirga uchragan til jihatlarini òzida aks ettira oladigan tasniflash turi taklif etilishi lozim. Shunday qilib, tasniflash yònalishiga kòra, tildagi interferensiya hodisasi ham lingvistik, ham ekstralingvistik nuqtayi nazardan òrganiladi.

Tasniflashning birinchi turi tilning turli xususiyatlar va jihatlarida til tabiiy rivojlanishidagi ongli va ongsiz ròyobga chiqarilgan interferensiya hodisasining yuzaga kelishi bilan ifodalansa, ikkinchi tur bevosita psixolingvistika va sotsiolingvistika hodisalari bilan bog'liqdir. Yuqoridagi tasniflardan kelib chiqib shuni ta'kidlash joizki, til interferensiyasi muayyan tilga bog'liq holda ekstralingvistik omillar ta'sirida namoyon bòladigan hodisa hisoblanadi.

Izohlab òtilganidek, tilda yuz beradigan barcha interferensiya hodisalari ongli va ongsiz turlarga bòlinadi. Birinchi turdagi aralashuv bir tilning ikkinchisiga òz-òzidan ta'siri natijasida kuzatiladi va bunday interferensiyalar substrat, superstrat, adstrat va til aloqalarining boshqa turlari bilan belgilansa, ikkinchi turdagi interferensiya fenomeni tilni sun'iy tarzda rivojlantirish bilan, ya'ni, uni

rejalashtirish orqali amalga oshiriladi. Ikkala tur ham lingvistik va ekstralingvistik omillar asosida tasniflanadi.

Tasniflashning ekstralingvistik omillari madaniy va tarixiy hudud tushunchasi bilan uzviy bogʻliq bòlib, uch asosiy faktorga tayanadi: din (Òrta Asrlarda), iqtisod va siyosat. Ongsiz yuzaga keladigan interferensiyalar til aloqalari bilan bogʻlangan (kòp hollarda adstrat, bir hudud doirasida turli tillarning qòshilishi) va chet elliklar nutqi bilan bogʻlangan (ularning talaffuzi, kreolizatsiya, tilning turli yòllar bilan moslashtirilishi, va boshqa turli òzgarishlar) turlarga ajratiladi.

Shu tasniflashga kòra, til interferensiyasi diniy va siyosiy turlarga ham bòlinadi. Ular har qanday madaniy- tarixiy hududning ajralmas tomonlari hisoblanadi, ya'ni, turli mamlakatkar va xalqlarni bitta umumiy din yoki boshqa har qanday gòya ostida birlashtirishga qodir bòlgan megasotsiumning maxsus turi sanaladi .

Ikki tilli nutqdagi interferensiya hodisasining namoyon bo'lishiga psixolingvistik nuqtai nazardan yondashish ham muhimdir. Tilshunos Vishnevskayaning ta'kidlashicha, bu yondashuv interferensiya sabablarini, nutq faoliyatidagi interferensiya jarayonining o'zini, interferensiya belgilarini va uning kommunikativ ta'sirini nazarda tutadi .

Tilshunos olim S.A.Abdigaliyevning interferensiya hodisasini psixolingvistik nuqtai nazardan o'rganishi quyidagi besh mezonga asoslanadi:

- 1) bir til boshqa til bilan aloqa qilganda differensial belgilarning mavjudligi yoki yo'qligi (ortiqcha differentsiatsiya, kam farqlanish, qayta talqin qilish);
- 2) manbaga ko'ra aralashuv (intralingvistik va tillararo);
- 3) namoyon bo'lish shakliga ko'ra (aniq va yashirin);
- 4) kuch va samaradorlikka ko'ra (kuchli,o'rtacha va zaif);
- 5) nutqiy faoliyat turi bo'yicha (nutqning tug'ilishi va ta'siri);

Psixolingvistik omillardan kelib chiqib , til interferensiyasi tilga muayyan òzgartirishlar kiritish maqsadida bòlgan alohida nutq sòzlovchilari yoki ma'lum guruhlariga bogʻliq holda turlarga bòlinadi. Bir sòz bilan aytganda, hamma narsa til

òzgarishlarida onglilikning mavjudligiga boğliq. Shu mezon asnosida interferensiya ongli va ongsiz ravishda yuzaga keladigan turlarga ajralishi mumkin.

Biroq bu ikki turdagi aralashuvlar orasida hech qanday qat'iy chegaralar yòq. Har bir til òzgarishi, har qanday interferensiya tilning òz-òzidan rivojlanishiga boğliq holda shaxslarning òz xohishi bor yoki yòqligi kabi omillarni òz ichiga oladi. Shuning uchun interferensiyaning kòpgina turlari bir til ichida yoki ikki va undan ortiq tillar orasida vositachi yoki tashuvchi hisoblanadi. Bu jarayon esa tilning moslashishi deb yuritiladi.

Til interferensiyasining aksariyati òzgaruvchan bòlsa-da, biroq ular yuqori ta'kidlab òtilgan ikki kategoriyalarga bòlinadi. Bu holatda hal qiluvchi asosiy kòrsatkich ongli yoki ongsiz faktorlardan birining ustunligi bilan ifodalanadi.

Tilning ongsiz aralashuvi

Ongsiz sodir bòladigan interferensiya hodisa tilda maqsadli òzgartirishlar qilish bilan belgilanmaydi. Bunday hodisalar kutilmaganda, turli ekstralingvistik omillar, masalan, til kontaktlari (substrat, adstrat va hokazolar) ta'siri ostida yuz beradi. Turli tillar òrtasidagi eng aniq aloqalar tillarning ózaro ittifoqida kòrinadi.

Til aloqalaridan tashqari ba'zi ijtimoiy hodisalar ham tilning ichki tuzilishiga salbiy ta'sir kòrsatishi mumkin. Bunday omillar qatorida jahon dinlarini g tarqalishi, siyosiy yònalish, tijorat aloqalari ham mavjud bòlib, bularning barchasi jamlanganda ongsiz ravishda sodir bòladigan interferensiya hodisasini keltirib chiqarishi mumkinligi natijasida turli til birlashmalari yoxud sohalari yuzaga keladi. Biroq interferensiyaning bu turi anchagina òzgaruvchan va òtuvchanlik xususiyatiga ega.

Shunday qilib, ongsiz interferensiya quyida ikki turga bòlinishi mumkin:

1) Siyosiy va diniy ta'sirlar ostida ongli til yònalishlariga asoslanib ongsiz ravishda sodir bòladigan interferensiya, til aloqalari bunga misol bòla oladi.

2) Ongli interferensiyaning asosi bòlmagan ongsiz interferensiya: til ta'sirlari (substrat, superstrat) va turli tipologiyalardagi kabi artikulatsiya asoslari tòqnashuvlariga sabab bòluvchi tildagi chalkashlik hodisalarini òz ichiga oladi.

Til buzilishlari bilan bogʻliq bòlgan ongsiz til interferensiyasi ham fonetik, ham tipologik til darajalarida sodir bòlishi kuzatiladi. Shuningdek, tuslanishning bu turi til interferensiya quyidagi kichik guruhlarga bòlinadi:

- a) Artikulatsiya asoslarining ziddiyatiga bogʻliq bòlgan fonetik interferensiya
 - b) Tipologik ziddiyatlar bilan bogʻliq bòlgan grammatik interferensiya
- Tildagi ongli hosil bòlgan interferensiya

Ma'lumki, til òz foydalanuvchilari ehtiyojlarini qondirish uchun rivojlantiriladigan sistema hisoblanadi. Bu rivojlanishlar ongli ravishda tashkil etiladi va boshqariladi. Shuning uchun tilga ongli ravishda ta'sir etish uning ichki tuzilmasidagi òzgarishlarga sabab bòluvchi omil vazifasini bajaradi. Bunday sun'iy òzgartirishlar aslida atayin aralashuvlar bilan ifodalanadi.

Ongli hosil qilingan interferensiyaning asosiy jihatlari shundan iboratki, u, asosan, ongsiz interferensiyiyaga bogʻliq jarayondir. Bu tur bir nechta kichik guruhlarni òz ichiga oladi: siyosiy va diniy ta'sirlar natijasida paydo bòlgan til aralashuvlari va til kontaktlari. Tilni rejalashtirish ham ongli interferensiyaning bir bòlagi sanaladi.

Bunday interferensiya sun'iy til yarata oladi, bundan tashqari, inson tilidagi tabiiy narsalardan sun'iyilarini ajratish yana bir ilojisiz hodisa hisoblanadi. Bu tur majburiy foydalaniladigan sinxronik til tuzilmalari kabi bir qancha til normalari yaratishni maqsad qilgan kòpgina hodisalar bilan bogʻliq.

Kòpincha bu terminologik jarayonlarga òz ifodasini topadi. Masalan, yangi terminologik birliklar yaratishdan iborat bòlgan atamalar luğatlarini zamonaviylashtirish va bunda terminologik òrinlarni boshqa tildan òzlashtirilgan yoki umuman yangi deb hisoblangan atamalar bilan boyitish.

Ongli interferensiya hodisasi, birinchi navbatda, ochiq til tuzilmalariga, masalan, luğat boyligiga, salbiy ta'sir qiladi, bunda tozalash va baynalminallashtirishga moyillik bòladi.

Ijtimoiy-lingvistik(Sotsiolingvistik) prinsip

Bu usul til aloqalari va til yonalishlari kabi ijtimoiy-lingvistik omillarga tayanadi. Klassifikatsiyalashning ushbu turiga kòra, til interferensiyasi kommunikativ interferensiya (til aloqalari orqali sodir bòladi) va model interferensiya (til yonalishlari asosida yuzaga keladi) kabi kichik guruhlariga bòlinadi. Bu ikki tur òrtasidagi farq ancha noaniq chunki til yonalganligi muloqotsiz yuzaga kelmaydi. Boshqa tomondan, anchagina rivojlangan til sòzlashuvchilari bilan muloqot shu tillarga nisbatan yonalganlikni (ongli yoki ongsiz) rad etmaydi. Shuning uchun quyidagi mezonga amal qilinishi kerak: u yoki bu holatda qaysi biri ustunlik qiladi - muloqot yonalganlik ustidan yoki aksincha.

Muloqot interferensiyasi boshqa til sòzlovchilarining bevosita aloqalari bilan bogliq. Bunda turli tillarni bir til ittifoqiga birlashtiradigan til qòshnichiligi va axborot almashinish hamda savdo orqali yuzaga keladigan til aloqalari ham bòlishi mumkin. Bunday aloqalalar bosqinchilik kabi turli ijtimoiy hodisalarni òz ichiga oladi, bbu vaziyatda tillar bir-biri bilan substrat va superstrat kòrinishida aloqaga kirishishi mumkin.

Xususan, Kolumbus ta'kidlaganidek, har qanday til tarixning turli davrlarida mintaqaviy va xalqaro sòzlarni qabul qiluvchi va ishlab chiqaruvchisi bòlishi mumkin.

Shundan kelib chiqib, ingliz tili kòplab lotin va fransuz sòzlarining moslashtirilgan varianti desak ham bòladi (bu jarayon XI asrda boshlangan). Keyingi davrlarda esa aksincha, ingliz tili òz lugat boyligini boshqa tillarga òtkazishni boshlagan. Misol uchun, XIX asrda Angliya sport soyasida ancha yuqori pògonaga erishganligi sababli, kòpgina sportga taaluqli sòzlar ingliz tilidan olingan : rugby, futbol, hockey va hokazo. Shu òrinda aytish joizki, bu an'ana XX-XXI asrlarda ham davom etib zamonaviy sport- turlari nomlari bilan ham bogliqdir: speedway, body-building, power-lifting va boshqalar.

Yuqoridagi holatning umuman aksi sifatida keltirish mumkinki, ingliz tili fransuz tili xalqaro muloqot tili vazifasini bajaradigan òsha paytlarda undagi

kòpgina sòzlarni qabul qilgan. Bir qancha fransuz tilidagi sòzlar òqilishi va hatto talaffuzi bilan ingliz tiliga kòchirilgan. XX asrning oxirlariga kelib esa ingliz tilining òzi xalqaro til darajasiga kòtarildi va natijada uning òzi nafaqat Yevropa hududi miqyosida, balki butun dunyoda xalqaro sòzlarni kirita boshladi.

Shuningdek, model interferensiya muayyan tilning yònalganlik tushunchasi bilan bogliq bòlib, u diniy va siyosiy bòlishi mumkin. Diniy interferensiya dinning tilga òtkazgan ta'sirlari ostida ròy beradi. Masalan, Òrta Asrlarda yangi dinning òzlashtirilishi barcha millatlar madaniyatiga, xususan, madaniyatning bir bògini hisoblangan tilga òzining ijobiy ta'siri kòrsatdi, yozish sistemasi din kabi odamlar tomonidan moslashtirildi. Aynan shu davrda Yevropaning madaniyatdan ancha yiroq aholisi, òzlarining adabiy tillarini egallashgan. Zamonaviy jamiyatda diniy omilning roli zaiflashib bormoqda. Diniy omil asta-sekinlik bilan òz òrnini iqtisod va siyosat bilan bogliq faktorlarga bòshatib bermoqda.

XULOSA

Til jamiyatning bir bo'lagi hisoblanadi, shuning uchun jamiyatda sodir bo'ladigan turli sohalardagi har qanday voqea hodisalar albatta tilga ta'sir etmay qolmaydi. Shunga binoan interefernsiya hodisasini klassifikatsiyalashning ekstralingvistik omillari din, iqtisod va siyosatga borib taqaladi. Yuqoridagilar jamiyatning ajralmas bo'laklari bo'lib, bu sohalarda asrlar davomida ro'y bergan o'zgarishlar va ularning tilga ta'siri shu maqolada keltirilgan. Shuningdek, interferensiya ekstralingvistik omillar ta'sirida ongli yoki ongsiz ravishda sodir etilishi mumkinligi misollar bilan ko'rib chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Hirschfeld, U. Zur Interferenz im Bereich der Phonologie und Phonetik / Hirschfeld U. // Deutsch als Fremdsprache. - 1983. - № 1. - S. 51-55.

2..Sayana Movsum Baghirova. Article "The kinds of the linguistic Interference". Theory and Practice in Language Studies p.p176-181, February 2021.

3. Suleimenov R.K. Article "Interference in teaching foreign language and ways

of its overcoming". *Международный научно-исследовательский журнал*.

4. Topvoldiyeva Mohigul "Interferensiya – sotsiolingvistik hodisa sifatida".

Retrieved from <http://library.navoiy-uni.uz> Žuravlëv 1982, p. 140–142 .

5. Zulfadli A. Aziz, Bukhari Daud, Syafira Yunidar. Article "Second Language Interference towards First Language Japanese Learners". *Indonesian Journal of*

English Language Teaching and Applied Linguistics. p.p159-176

6. Абдыгалиев, С.А. Пути преодоления лексической интерференции при обучении немецкому языку : автореф. ... дис. канд. филол. наук. / С.А. Абдыгалиев. – Москва, 1975. – 17 с.

7. Вишневская, Г.М. Интерференция и акцент: (на материале интонационных ошибок при изучении неродного языка): дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19/Г.М. Вишневская. – Санкт-Петербург, 1993. – 373 с)

